

РАЗДЕЛ. МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.4567965>

УДК 616-053.9

АНАЛИЗ РАСПРОСТРАНЕННОСТИ СИНДРОМА СТАРЧЕСКОЙ АСТЕНИИ И НАРУШЕНИЙ СНА СРЕДИ ПАЦИЕНТОВ СТАРШЕГО ВОЗРАСТА

Н.В. Бабий,

студентка 6 курса лечебного факультета, специальности Лечебное дело,
Кировского ГМУ, г. Киров

Аннотация: Старческая астения (СА) – ключевой гериатрический синдром, характеризующийся возраст-ассоциированным снижением физиологического резерва и функций многих систем организма, приводящий к повышенной уязвимости организма пожилого человека к воздействию эндо- и экзогенных факторов, с высоким риском развития неблагоприятных исходов для здоровья, потери автономности и смерти. Нами было проведено исследование, направленное на оценку распространенности синдрома старческой астении и нарушений качества сна среди 40 пациентов старше 60 лет на конкретном терапевтическом участке с помощью скрининговой анкеты «Возраст не помеха» и анкеты оценки качества сна. Анкетированные были разделены на группы в зависимости от пола и возраста. По результатам исследования синдром старческой астении и нарушения сна наблюдаются у трети пациентов, у половины – признаки преастении и пограничные нарушения сна соответственно. С увеличением возраста пациента наблюдается увеличение доли «хрупких» пациентов. Количество «прехрупких» респондентов среди женщин пожилого возраста незначимо преобладает над количеством мужчин этой группы.

Ключевые слова: синдром старческой астении (ССА), гериатрические синдромы, скрининг «Возраст не помеха», нарушения качества сна, «хрупкие», «прехрупкие»

ANALYSIS OF THE PREVALENCE OF SENILE ASTHENIA SYNDROME AND SLEEP DISORDERS AMONG OLDER PATIENTS

N.V. Babiy,

6th year student of the Faculty of General Medicine, specialty General Medicine,
Kirov State Medical University,

Kirov

Annotation: Senile asthenia (SA) is a key geriatric syndrome characterized by an age – associated decrease in the physiological reserve and functions of many body systems, leading to increased vulnerability of the elderly body to the effects of endo-and exogenous factors, with a high risk of adverse health outcomes, loss of autonomy and death. We conducted a study aimed at assessing the prevalence of senile asthenia syndrome and sleep quality disorders among 40 patients over 60 years of age at a specific therapeutic site using the screening questionnaire "Age is not a hindrance" and the sleep quality assessment questionnaire. The respondents were divided into groups depending on their gender and age. According to the results of the study, the syndrome of senile asthenia and sleep disorders are observed in a third of patients, in half – signs of preasthenia and borderline sleep disorders, respectively. With an increase in the age of the patient, there is an increase in the proportion of "fragile" patients. The number of "pre-frail" respondents among older women slightly prevails over the number of men in this group.

Keywords: senile asthenia syndrome (SSA), geriatric syndromes, screening "Age is not a hindrance", sleep quality disorders, "fragile", "pre-fragile"

Актуальность работы. Лица пожилого и старческого возраста составляют значительную долю населения во всех странах [1-4]. При этом пациенты именно старших возрастных групп чаще обращаются за первичной медико-санитарной помощью к врачу-терапевту участковому и составляют примерно половину среди всего прикрепленного к участку контингента [4-8]. Раннее выявление, оценка распространенности и купирование гериатрических синдромов у пациентов старшего возраста является актуальной задачей врача участкового-терапевта и способствует сохранению работоспособности, продлению активной жизни и повышению качества жизни пожилых пациентов.

Цели работы. Оценить распространенность синдрома старческой астении и нарушений качества сна среди пациентов старше 60 лет на конкретном терапевтическом участке. Проанализировать зависимость возникновения синдрома старческой астении от пола и возраста пациентов. Выявить ведущую гериатрическую проблему среди всех опрошенных.

Материалы и методы. Исследование проводилось среди пациентов терапевтического участка с численностью 1745 человек. Лица в возрасте 60+ составили 925 человек (53%). В ходе работы опрошено 40 человек в возрасте старше 60 лет (средний возраст $69,5 \pm 7,0$ лет) с помощью скрининговой анкеты «Возраст не помеха» и анкеты оценки качества сна. Скрининг

«Возраст не помеха» представляет собой анкету, включающую 7 вопросов, каждый из которых характеризует отдельный гериатрический синдром. Дополнительно было проведено анкетирование пациентов с целью выявления инсомнии с помощью анкеты из 6 вопросов, включающих в себя субъективные характеристики сна. В соответствии с классификацией возраста (ВОЗ, 2012) анкетированные были разделены на 2 группы. Первая группа – лица пожилого возраста (60-74 лет), средний возраст $69,5 \pm 4,0$ лет – 26 человек (65%), мужчин – 30,7%, женщин 69,2%; вторая группа – лица старческого возраста (75-90 лет, средний возраст $80,3 \pm 4,2$ лет) – 12 человек (30%), мужчин – 25%, женщин – 75%, третья группа – долгожители (старше 90 лет, средний возраст 91,5 лет) – 2 человека (5%), мужчин – 0%, женщин – 100%. Статистическая значимость оценивалась с помощью критерия Манна-Уитни ($p < 0,05$).

Результаты исследования. Установлено, что признаки синдрома старческой астении наблюдаются у 27,5% (11 человек), у 47,5% – преастения (19 человек), и 25% (10 человек) – «крепкие» пациенты без наличия признаков ССА. Среди пациентов пожилого возраста (60-74 лет) 7,7% имеют признаки старческой астении (2 человека), 57,7% относятся к категории «прехрупкие» (15 человек), 34,6% – «крепкие» пациенты. Среди пациентов старческого возраста у 58,3% (7 человек) – ССА, у 33,3% наблюдается преастения (4 человека), у 8,3% – признаков ССА не выявлено. Среди группы долгожителей в 100% случаев – «хрупкие» пациенты. То есть, с увеличением возраста пациента наблюдается увеличение доли «хрупких» пациентов ($p < 0,05$). Анализируя гендерные особенности проявлений старческой астении, получены следующие результаты: среди женщин пожилого возраста число «прехрупких» (61,1%) пациентов незначимо больше ($p > 0,05$), чем среди мужчин (50%). Статистически значимых гендерных различий среди «хрупких» пациентов старческого возраста и долгожителей не выявлено. Самая многочисленная группа – пожилые в возрасте от 60 до 74 лет с признаками преастения. При ранжировании по ведущему гериатрическому синдрому у пациентов пожилого возраста получено: основными проблемами являются ухудшение зрения (57,7%), памяти, понимания, ориентации (34,6%), а также проблема снижения настроения (30,7%). В группе пациентов старческого возраста ведущее место занимают проблемы ухудшения памяти (83,3%), настроения (66,7%), а также – зрения (50%) и способности к перемещению (41,7%), распространенность которых практически удваивается в данной возрастной группе по сравнению с лицами пожилого возраста. Также, у 9 человек (22,5%) нет нарушений сна, у 20 человек (50%) – пограничные значения, у 11 человек (27,5%) выявлена инсомния. У 50% опрошенных, показатели качества сна имеют пограничные значения. Качественный анализ ответов на вопросы анкеты оценки качества сна

показал, что наиболее часто встречающиеся проявления инсомнии это: частые ночные пробуждения – 13 человек (32,5%), короткая продолжительность сна – у 9 человек (22,5%), увеличенное время засыпания – 7 человек (17,5%). Достоверных различий средних показателей в зависимости от пола не выявлено, однако, среди всех пациентов, страдающих нарушениями сна, преобладали женщины старческого возраста.

Выводы. На терапевтическом участке среди опрошенных синдром старческой астении и нарушения сна наблюдаются у 27,5% респондентов, у 47,5% и 50% – признаки преастении и пограничные нарушения сна соответственно. С увеличением возраста пациента наблюдается увеличение доли «хрупких» пациентов ($p < 0,05$). Количество «прехрупких» респондентов среди женщин пожилого возраста незначимо преобладает над количеством мужчин этой группы. Статистически значимых гендерных различий среди «хрупких» пациентов старческого возраста и долгожителей не выявлено. Распространенность гериатрических синдромов практически удваивается в старческой возрастной группе по сравнению с лицами пожилого возраста. Ведущими проблемами являются: ухудшение зрения, памяти, понимания, ориентации, проблема снижения настроения, способности к перемещению. Наиболее часто встречающиеся проявления инсомнии – частые ночные пробуждения, короткая продолжительность сна, увеличенное время засыпания.

Список литературы

- [1] Ткачева О.Н. Особенности клинических подходов к ведению пациентов со старческой астенией. / О.Н. Ткачева. // РМЖ. – 2017. Т.25. №25. 1823-1825 с.
- [2] Клинические рекомендации «Старческая астения». – 2018.
- [3] Пайкова А.С. Распространенность старческой астении и нарушений мобильности у лиц старших возрастных групп. / А.С. Пайкова, С.Е. Ушакова. // Вестник Ивановской медицинской академии. – 2019. № 3. 37-40 с.
- [4] Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. / L.P. Fried, C.M. Tangen, J. Walston, A.B. Newman, C. Hirsch, J Gottdiener. et al. // Frailty in older adults: evidence for a phenotype. – 2001.
- [5] Ляшенко Е.А. Расстройства сна в клинической практике. / Е.А. Ляшенко, О.С. Левин. // Современная терапия в психиатрии и неврологии. – 2017. 22-28 с.
- [6] Mitnitski A.B. Accumulation of deficits as a proxy measure of aging. / A.B. Mitnitski, A.J. Mogilner, K. Rockwood. // Scientific World J. – 2001. Vol. 1. 323-336 P.

[7] Frailty and the Prediction of Negative Health Outcomes: A Meta-Analysis. / Vermeiren S. et al. // J Am Med Dir Assoc. – 2016; 17(12): 1163.e1 – 1163.e17.

[8] Weiss O.C Frailty and Chronic Diseases in Older Adults. / O.C. Weiss. // Clin. Geriatr. Med. – 2011. Vol. 27. 39-52 P.

Bibliography (Transliterated)

[1] Tkacheva O.N. Features of clinical approaches to the management of patients with senile asthenia. / O.N. Tkacheva. // RMJ. – 2017. T.25. No. 25. 1823-1825 p.

[2] Clinical guidelines "Senile asthenia". – 2018.

[3] Paykova A.S. Prevalence of senile asthenia and mobility disorders in persons of older age groups. / A.S. Paikova, S.E. Ushakov. // Bulletin of the Ivanovo Medical Academy. – 2019. No. 3. 37-40 p.

[4] Cardiovascular Health Study Collaborative Research Group. / L.P. Fried, C.M. Tangen, J. Walston, A.B. Newman, C. Hirsch, J Gottdiener. et al. // Frailty in older adults: evidence for a phenotype. – 2001.

[5] Lyashenko E.A. Sleep disorders in clinical practice. / E.A. Lyashenko, O.S. Levin. // Modern therapy in psychiatry and neurology. – 2017.22-28 p.

[6] Mitnitski A.B. Accumulation of deficits as a proxy measure of aging. / A.B. Mitnitski, A.J. Mogilner, K. Rockwood. // Scientific World J. – 2001. Vol. 1.323-336 P.

[7] Frailty and the Prediction of Negative Health Outcomes: A Meta-Analysis. / Vermeiren S. et al. // J Am Med Dir Assoc. – 2016; 17 (12): 1163.e1 – 1163.e17.

[8] Weiss O.C Frailty and Chronic Diseases in Older Adults. / O.C. Weiss. // Clin. Geriatr. Med. – 2011. Vol. 27.39-52 P.

© Н.В. Бабий, 2021

Поступила в редакцию 29.01.2021

Принята к публикации 5.02.2021

Для цитирования:

Бабий Н.В. Анализ распространенности синдрома старческой астении и нарушений сна среди пациентов старшего возраста // Инновационные научные исследования : сетевой журнал. 2021. № 2-1(4). С. 155-159. URL: <https://ip-journal.ru/>